

Czy Jan Paweł II był pacyfistą?

Prawo do interwencji humanitarnej jako element nauczania Papieża na temat wojny

Wiele myśli Jana Pawła II, zwłaszcza wypowiedzianych w kontekście różnych konfliktów zbrojnych, prowokuje do postawienia pytania o stosunek Papieża do wojny. Z jednej bowiem strony Papież konsekwentnie mówił o złu, jakim jest wojna, z drugiej zaś strony dopuszczał jednak możliwość akcji zbrojnej. Szczególnie należałoby przyjrzeć się bliżej papieskiej doktrynie o interwencji humanitarnej. Stanowi ona bowiem nowy element w nauce Kościoła na temat wojny i najbardziej znaczący wkład Jana Pawła II w refleksję w tym zakresie i co ważniejsze, wydaje się, że jest ona swego rodzaju „kompromisem” pomiędzy traktowaniem wojny w kategorii zła, a koniecznością zastosowania przemocy w pewnych okolicznościach.

1. Pacyfizm i chrześcijaństwo

Istotą pacyfizmu jest uznanie pokoju za najwyższą wartość oraz potępienie wszystkich wojen bez względu na ich charakter. Pacyfizm stanowi zjawisko oryginalnie chrześcijańskie. Chrześcijaństwo stało się podatnym gruntem do jego rozwoju ze względu na pewne treści zawarte w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Chodzi tu po pierwsze o przełomowy dla dziejów ludzkości postulat Chrystusa, by rozdzielić porządek polityczny i religijny, w konsekwencji czego władza polityczna została pozbawiona atrybutów boskości, po drugie – o radykalne poszerzenie zasady miłości bliźniego aż po czynnie wyrażaną miłość nieprzyjaciół, a po trzecie – o silne podkreślanie wymiaru indywidualnego w moralności, zwłaszcza osobistej odpowiedzialności etycznej za swoje czyny¹. Niekiedy pacyfiści usiłują przytaczać na rzecz swojej opcji argumentacje biblijne. Nowy Testament nie podaje jednak żadnych normatywnych wskazań w zakresie wojny i pokoju między narodami. Nie można też dowieść, by jakkolwiek tekst dokonywał wartościowania zawodu żołnierza, tym bardziej by profesję tę potępiał. Co prawda Jezus mówił o mieczu i wojnie, ale niezaprzeczalnym faktem jest to, że też tolerował noszenie miecza przez Piotra. Z kolei zalecenia Kazania na Górze, wskazując na ogólny kierunek przewycięzania zła dobrem, nie sytuują tej zasady w określonym porządku politycznym, a tym bardziej nie wskazują na środki jego realizacji. Ponadto, duch Kazania na Górze jest łatwiejszy do podjęcia przez pojedynczego człowieka, natomiast nastrocza

1 Por. M. Zięba, *Kościół i pacyfizm*, „Teologia Polityczna” 2003/2004 nr 1, s. 8 i 11.

trudności w realizacji społecznej². Mimo tego, zdaniem chrześcijan podzielających przekonania pacyfistyczne, wojny nie można pogodzić z nauką Chrystusa, ponieważ zawiera ona przesłanie o budowie nowej społeczności za pomocą nowych środków. Porządek ludzki i Boski, królestwo budowane ludzkimi siłami i niewidzialne królestwo Boże, są krańcowo odmiennymi rzeczywistościami i nie sposób ich pogodzić ze sobą³. Jednym z kluczowym argumentów „teologii” pacyfizmu jest też przekonanie o świętości i nienaruszalności życia ludzkiego. Podkreśla się przy tym, że należy tę prawdę odnosić do każdego człowieka, niezależnie od tego, po której stronie konfliktu on się znajduje⁴. Stanowisko pacyfistyczne było obecne już od samego początku istnienia chrześcijaństwa. Jednak sytuowało się ono zawsze na obrzeżach tej religii. Warto przy tym dodać, że w Kościele starożytnym nie wypracowano jednolitej doktryny obejmującej tematykę militarną. Natomiast po Edykcji Mediolańskiej Kościół zaangażował się w sprawy wojny, w obronę cesarstwa, a to wymagało redefinicji pojęcia wojny i stosunku chrześcijaństwa do niej. Tak powstała doktryna wojny sprawiedliwej, za twórcę której uchodzi św. Augustyn. Pacyfizm aż do XIX wieku był zjawiskiem religijnym, lecz raczej marginalnym, praktykowanym przez elitarne grupy chrześcijan oraz sekty⁵.

Jeżeli pacyfizm w myśli chrześcijańskiej jest dzisiaj krytykowany to przede wszystkim jako stanowisko, które opiera się na wielu uproszczeniach intelektualnych, etycznych i teologicznych. Chodzi tu przede wszystkim o to, że u podstaw pacyfizmu znajduje się jednowymiarowy model człowieka. Przyjmuje się w nim, że człowiek jest z natury dobry, a więc zapobieganie wojnom możliwe jest poprzez odpowiednią pomoc i wychowanie albo też jest on z natury zły i w związku z tym należy stworzyć własną rzeczywistość w oddaleniu od świata. Pacyfizm nie przyjmuje zatem pęknięcia natury człowieka, istoty zdolnej zarówno do czynienia dobra, jak i zła. Jest on krytykowany również za to, że osłabia możliwości działania państw. Postulując zaprzestanie wszystkich wojen odmawia państwu powinności bronięcia swych obywateli, a państwom praworządnym odbiera możliwość stosowania nacisku lub przemocy wobec państw, w których są łamane prawa człowieka. Uznanie przez pacyfistów, że każda wojna z natury jest zła, prowadzi do wniosku, że wszyscy, którzy ją prowadzą są równie moralnie źli. W konsekwencji zanika różnica między prawowitą władzą a dyktatorem, między agresywnymi państwami a przestrzegającymi *ius ad bellum* oraz *ius in bello*, między agresorem a ofiarą. Fundamentalistyczne czy ideologiczne w istocie podejście do wojny, jakie reprezentuje pacyfizm oraz fakt, że wojny toczą się pomiędzy państwami, prowadzi pacyfistów do niewrażliwości na los ludzi. Absolutyzując zło wojny i wartość pokoju, pacyfista stawia znak równości między społeczeństwem, w którym szanuje się prawa

2 Por. P. Bortkiewicz, *Pacyfizm-wojna-etyka pokoju*, „Czas Kultury” 1999 nr 4/5, s. 17.

3 Por. D. Ciołek, *Wojna i pokój (I)*, „Przegląd Powszechny” 2003 nr 1, s. 138-139.

4 Por. P. Bortkiewicz, *Pacyfizm-wojna-etyka pokoju*, art. cyt., s. 17.

5 Por. M. Zięba, *Kościół i pacyfizm*, art. cyt., s. 10.

człowieka, a społeczeństwem sterroryzowanym, w którym opozycja pozbawiona jest prawa do istnienia. Ponadto w przypadku pacyfizmu racjonalna, etyczna analiza zostaje wyparta przez sentymentalizm. Poruszenia emocjonalne, których doznaje chyba każdy uczciwy człowiek myśląc o wojnie, zastępują realistyczną ocenę⁶.

2. Prawo do interwencji humanitarnej elementem nauczania Papieża na temat pokoju i wojny

Po doświadczeniach II wojny światowej antywojenna postawa Kościoła przeszła ewolucję. Nastąpiło istotne przesunięcie akcentu z prawa do wojny na problem trwałego pokoju. W tym duchu nauczał również Jan Paweł II. Uznał on pokój, obok demokracji, za najcenniejszą i najpotrzebniejszą wartość dla społeczeństwa⁷. Podkreślał, że każdy chrześcijanin jest powołany i w miarę swych możliwości zobowiązany do współdziałania w dziele budowania pokoju. Stanowi ono ciągle wyzwanie głównie z powodu „grzechu w sercu człowieka”⁸. Jan Paweł II, podobnie jak jego poprzednicy, wyrażał przekonanie o fundamentalnym błędzie rozstrzygania konfliktów na drodze militarnej. Pokój nie może być bowiem zaprowadzany przez przemoc. Wojna stanowi środek anachroniczny i antyspołeczny, który nigdy nie rozwiązuje zaistniałych konfliktów. Przemoc zawsze jest bowiem złem i jako taka niszczy to, w obronie czego teoretycznie występuje⁹. Papież podkreślał także, że wojna nie jest czymś koniecznym i nieuniknionym. Nauczanie papieskie o wojnie i pokoju cechował realizm. Jan Paweł II twierdził, że ponieważ w człowieku drzemia skłonności do agresji, panowania i manipulowania innymi, to na ziemi nie należy spodziewać się społeczeństwa całkowicie pacyfistycznego. Papież zwracał na to uwagę w następujących słowach: „Chrześcijanin wie, że na ziemi społeczeństwo ludzkie, całkowicie pacyfistyczne jest złudzeniem, i że ideologie, które je ukazują jako łatwe do zrealizowania, budzą nadzieje niemożliwe do spełnienia, mają bowiem błędną koncepcję ludzkiej kondycji, nie ujmują problemu w jego całości stosując ucieczkę, ażeby zagłuszyć lęk lub, w innych przypadkach, kierując się własną korzyścią”¹⁰. W innym miejscu Papież napisał: „Ten, kto naprawdę pragnie pokoju, odrzuci wszelki pacyfizm, za którym kryłoby się tchórzostwo czy zwykła chęć zapewnienia sobie spokoju”¹¹.

Pomimo że Jan Paweł II podkreślał zło przemocy, a w szczególności wojny, nie wykluczał

6 Por. tamże, s. 13-14.

7 Por. Jan Paweł II, *Encyklika „Evangelium Vitae” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnice, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego*, pkt. 101, w: Jan Paweł II, *Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II*, Wydawnictwo św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej oraz Wydawnictwo M, Kraków 1996, s. 747.

8 Jan Paweł II, *Pokój – dar Boga powierzony ludziom. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1982*, pkt. 12, w: Jan Paweł II, *Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom I*, Wydawnictwo św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej oraz Wydawnictwo M, Kraków 1997, s. 33.

9 Por. D. Ciołek, *Wojna i pokój (dokończenie)*, „Przegląd Powszechny” 2003 nr 2, s. 267-268.

10 Jan Paweł II, *Pokój – dar Boga powierzony ludziom. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1982*, pkt. 12, dz. cyt., s. 34.

11 Jan Paweł II, *Pokój rodzi się z serca nowego. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1984*, pkt. 12, dz. cyt., s. 34.

możliwości stosowania środków militarnych. Podczas „Nieszporów europejskich” w Wiedniu w 1983 roku stwierdził on, że „są sytuacje, w których walka zbrojna jest złem nieuniknionym, od którego, w tragicznych okolicznościach, nie mogą uchylić się także i chrześcijanie”. Jednakże, przekonywał dalej Papież, „jesteśmy świadomi, że mowa oręża nie jest mową Chrystusa”¹². Inaczej mówiąc, niekiedy człowiek spotyka się z takim okrucieństwem, że potrzeba zbrojnego oporu wydaje się jedynym słusznym wyjściem, jednak nie wolno zapominać, że wojna zawsze jest złem. Mówiąc o sytuacjach, w których należy podjąć walkę zbrojną Papież miał na myśli wojnę obronną. W 1992 roku Jan Paweł II zaaprobował przygotowany na jego polecenie Katechizm Kościoła Katolickiego. W numerach 2307-17 tegoż dokumentu została zawarta współczesna doktryna Kościoła katolickiego na ten wojny. Kościół uznaje możliwość podejmowania obrony, ale w ograniczonym zakresie. Katechizm wspomina cztery warunki, które muszą zostać spełnione, aby można było skorzystać z prawa do obrony. Są one identyczne, jak w przypadku dawnej teorii wojny sprawiedliwej. Trzeba zatem mieć słuszny powód oraz wykazać wystarczająco dużo dobrej woli, aby uregulować spór na drodze pokojowej. Jako kolejne warunki Katechizm wymienia poważne szanse na osiągnięcie sukcesu oraz pewność, że użycie broni nie pociągnie za sobą jeszcze poważniejszego zamętu czy zła niż to, które należy usunąć. Warto tutaj dodać, że tradycyjna teoria wojny sprawiedliwej mówiła o prawie do obrony oraz prawie do agresji, aby przywrócić stan prawny, który został naruszony. Katechizm wspomina jedynie o prawie do obrony. Nie używa też terminu „wojna”, ani pojęcia „sprawiedliwość”. W numerze 2309 mówi się o „uprawnionej obronie z użyciem siły militarnej”. Po wielu wiekach Kościół zdecydował więc, że pojęć „wojna” i „sprawiedliwość” nie należy łączyć, aby w najmniejszym nawet stopniu nie sugerować, że w jakiegokolwiek wojnie może być coś dobrego. Być może wojna (obronna) jest całkowicie nie do uniknięcia, niemniej nie ma powodu, aby Kościół ją usprawiedliwiać¹³.

Nauczanie o uprawnionej obronie z użyciem siły militarnej obejmuje nie tylko wojnę z agresorem prowadzoną przez państwo w obronie własnej, ale również prawo do militarnej ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa przez społeczność międzynarodową, czyli tzw. interwencję humanitarną. Chodzi tu o sytuację, w której społeczeństwo musi się bronić, gdyż dochodzi do radykalnego pogwałcenia jego praw przez sprawujących władzę państwową. Jeżeli jest to społeczeństwo całkowicie bezbronne, to wówczas przysługuje mu prawo do odwołania się do społeczności międzynarodowej. Doktryna o interwencji humanitarnej stanowi nowy element w nauczaniu kościelnym na temat wojny i wkład Jana Pawła II w to nauczanie, jakkolwiek w ramach refleksji pozakościelnej koncepcja interwencji humanitarnej rozwijała się już od XIX wieku¹⁴.

12 Jan Paweł II, *Rozważanie podczas nieszporów, Wiedeń, 10 września 1983r.*, w: *Przemówienia i Homilie Ojca Świętego Jana Pawła II*, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997, s. 174.

13 Por. P. Mazurkiewicz, *Kościół i demokracja*, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2001, s. 160-161.

14 Por. S. Bukhari, *Prawo do ingerencji czy do pomocy humanitarnej?*, tłum. M. Tryc-Ostrowska, „Communio.

Naukę na temat dopuszczalności interwencji humanitarnej Jan Paweł II zaprezentował w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju z 1 stycznia 2000 roku. Doktrynę tę streścił następująco: „Kiedy powstaje niebezpieczeństwo, że ludność cywilna padnie ofiarą niesprawiedliwego napastnika, oraz kiedy spełzną na niczym próby działania politycznego i obrony bez użycia przemocy, uprawnione jest, a nawet konieczne podjęcie konkretnych kroków w celu rozbrojenia agresora. Tego typu działania winny jednak być ograniczone w czasie i mieć ściśle określone cele, należy je prowadzić z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego i pod nadzorem uznanego organu władzy o charakterze ponadnarodowym, w żadnym zaś wypadku nie wolno kierować się wyłącznie logiką militarną”¹⁵.

3. Prawo do interwencji humanitarnej wyrazem realizmu Jana Pawła II

Nauczanie Jana Pawła II na temat prawa do interwencji humanitarnej zdecydowanie różni się od idei pacyfistycznej. Można je traktować jako przejaw szeroko rozumianego realizmu, w tym także realizmu moralnego. Papież postuluje bowiem działania, które wynikają z analizy faktów, rzeczywistych problemów i sytuacji. Przyznając prawo do interwencji humanitarnej zwraca on uwagę na niedostatecznie uwzględniane do niedawna w chrześcijańskiej refleksji na temat prawa do obrony przypadki zbrodni przeciwko ludności cywilnej, jakich dopuszcza się władza wewnątrz własnego państwa. Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia chociażby w 1994 roku w Rwandzie, w 1995 roku w Kosowie czy pomiędzy rokiem 1975 a 1999 w Timorze Wschodnim. Uznanie przez Papieża prawa do zbrojnej ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa w celu ochrony ludności cywilnej przed agresorem pozwala ponadto uniknąć błędu popełnianego niekiedy przez pacyfistów, a mianowicie sytuacji, kiedy ich idealizm jest wykorzystywany przez ludzi nie posiadających hamulców etycznych. Takim ludziom jak Ho Szi Min, Saddam Hussajn czy kolejni sowieccy przywódcy ruchy pacyfistyczne w znacznej mierze ułatwiły realizację ich politycznych, często militarnych, a zawsze totalitarnych oraz nieludzkich zamierzeń, a ich własnym rządów w znacznym stopniu utrudniły adekwatną na nie reakcję. Innymi słowy, zamiast chronić społeczeństwo postawa pacyfistyczna przyczyniła się do powiększenia jego cierpienia¹⁶.

Doktryna o interwencji humanitarnej jako główny motyw działania zakłada obronę praw człowieka. Jak wydaje się, stanowi to wyraz przekonania Papieża, że trwały pokój można osiągnąć jedynie, gdy respektowane są prawa człowieka, które należy wywodzić z prawdy o tym, kim człowiek jest, o jego godności. Z podobnego powodu Papież wyznacza cel użycia przemocy jako

Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 1996 nr 4, s. 55.

15 Jan Paweł II, *Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje. Orędzie Na Światowy Dzień Pokoju 2000*, pkt. 11, art. cyt., s. 6.

16 Por. M. Zięba, *Kościół i pacyfizm*, art. cyt., s. 15.

rozbrojenie agresora. Takie „minimalistyczne” określenie celu stanowi też implikację poglądu, iż każda przemoc jest złem, dlatego należy ją ograniczać, ale nie wykluczać w ogóle, jak to czynią pacyfiści, ponieważ jej użycia może wymagać sytuacja. Wyrazem realizmu doktryny o interwencji jest również warunek jej prowadzenia pod nadzorem władzy o charakterze ponadnarodowym. Można bowiem podejrzewać, a dotychczasowe doświadczenie nie zaprzecza temu, że obrona praw człowieka jest tylko jednym z motywów działania, obok realizacji własnych interesów obrońcy. W analizach motywów niedawnych interwencji podkreśla się między innymi chęć eksportowania przez Stany Zjednoczone własnych wartości (Somalia), obawę przed napływem uchodźców (Haiti), pragnienie zapewnienia wiarygodności NATO i stabilności w Europie (Bośnia i Kosowo)¹⁷. Dlatego podjęcie decyzji nie należałoby powierzać pojedynczemu państwu, a raczej władzy ponadnarodowej, choć z drugiej strony nie sposób zagwarantować, że władza ta nie podejmie decyzji merytorycznie błędnej i podyktowanej względami politycznymi. Organizacja ponadnarodowa może natomiast dysponować odpowiednimi środkami materialnymi i zasobami ludzkimi do podjęcia skutecznej interwencji humanitarnej¹⁸.

Jan Paweł II nie tylko przekonuje o uprawnionym podejmowaniu interwencji humanitarnej, ale interwencję humanitarną rozumie również jako obowiązek. Człowiek jako istota racjonalna jest zdolny do osądów moralnych, dlatego naruszenia praw człowieka powinny spotkać się ze stosowną jego odpowiedzią. Ponieważ wszyscy tworzymy jedną ludzką rodzinę, ktokolwiek łamie prawa człowieka, znieważa tym samym całą ludzkość. Obowiązek interwencji humanitarnej wynika także z przekonania, że polityka, w tym polityka międzynarodowa, jest areną moralnej odpowiedzialności. Uprawianie polityki to bowiem działalność ludzka, a osąd moralny jest cechą definiującą ludzką osobę¹⁹.

Przejawem realizmu jest wreszcie relatywizacja suwerenności narodu oraz państwa w papieskiej doktrynie na temat interwencji humanitarnej. Ingerencja w wewnętrzne sprawy państwa wiąże się bowiem z naruszeniem zasady suwerenności, na której opierał się dotychczasowy światowy porządek. Znaczenia tej zasady nie powinno się jednak zestawiać i porównywać z wartością, jaką reprezentuje życie ludzkie, które próbuje się ochronić poprzez interwencję humanitarną. Warto tutaj też dodać, że dotychczasowe interwencje humanitarne pokazały, że życie ofiar może liczyć się mniej niż życie ich obrońców. Znane są przypadki, kiedy nie ryzykowano życia własnych żołnierzy, nawet jeśli – jak w przypadku Kosowa – można było w ten sposób ocalić wielu niewinnych ludzi²⁰.

17 Por. P. Mazurkiewicz, *Przemoc w polityce*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2006, s. 149.

18 Por. W. Łączkowski, *Wojna i jej ocena moralna*, „Ethos” 2005 nr 3/4, s. 32.

19 Por. G. Weigel, *Porządek świata. O czym zapomnieli katolicy*, „Ethos” 2005 nr 3/4, s. 90.

20 Por. P. Mazurkiewicz, *Przemoc w polityce*, dz. cyt., s. 145 i 157-158.